

**MAISHIY DISKURSDA TARBIVAVIY INSTRUKSIYA STRATEGIYA VA TAKTIKALARI
(Z.M. BOBURNING “BOBURNOMA” ASARI MISOLIDA)**

Nargiza Abduraxmanova,
PhD , Andijon davlat universiteti
Xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380486>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi maishiy diskurs doirasida tarbiyaviy instruksiya strategiya va taktikalarining lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot materiali sifatida Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari tanlab olinib, undagi tarbiyaviy mazmunga ega bo‘lgan nutq aktlari o‘rganiladi. Tahlil jarayonida direktiv, reprezentativ va ekspressiv nutq aktlarining tarbiya jarayonidagi o‘rni ochib beriladi. Natijada o‘zbek maishiy diskursiga xos milliy-madaniy xususiyatlar hamda tarbiyaviy instruksiya mexanizmlarining samaradorligi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: maishiy diskurs, tarbiyaviy instruksiya, nutq aktlari, strategiya va taktika, direktiv nutq aktlari, “Boburnoma”, milliy-madaniy kontekst.

Аннотация. В данной работе рассматриваются лингвопрагматические особенности стратегий и тактик воспитательной инструкции в рамках бытового дискурса. В качестве материала исследования используется произведение Захириддина Мухаммада Бабура «Бабурнаме», в котором анализируются речевые акты, обладающие воспитательным потенциалом. В ходе анализа выявляется роль директивных, репрезентативных и экспрессивных речевых актов в процессе воспитания. В результате определяются национально-культурные особенности узбекского бытового дискурса и эффективность механизмов воспитательной инструкции.

Ключевые слов : бытовой дискурс, воспитательная инструкция, речевые акты, стратегии и тактики, директивные речевые акты, «Бабурнаме», национально-культурный контекст.

Abstract. This thesis examines the linguopragmatic features of educational instruction strategies and tactics within domestic discourse. The research is based on the analysis of educationally significant speech acts found in Zahiriddin Muhammad Babur’s Baburnama. The study highlights the role of directive, representative, and expressive speech acts in the process of moral and social education. As a result, national and cultural characteristics of Uzbek domestic discourse and the effectiveness of educational instruction mechanisms are identified.

Keywords: domestic discourse, educational instruction, speech acts, strategies and tactics, directive speech acts, Baburnama, national and cultural context.

Zamonaviy tilshunoslikda diskurs tushunchasi til birliklarini faqat grammatik va semantik jihatdan emas, balki ularning ijtimoiy, pragmatik hamda madaniy kontekstda qo‘llanilishini o‘rganishni nazarda tutadi. Shu nuqtayi nazardan, maishiy diskurs insonning kundalik hayoti, oilaviy munosabatlari va ijtimoiy tajribasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kommunikativ hodisa sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Maishiy diskurs doirasida tarbiya, axloq, odob-axloq me‘yorlari va ijtimoiy qadriyatlar avloddan avlodga uzatiladi.

Maishiy diskursda tarbiyaviy instruksiya shaxsga ma’lum xulq-atvor modelini singdirishga qaratilgan kommunikativ strategiya sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayonda nutq aktlari muhim rol o‘ynaydi. Xususan, direktiv nutq aktlari (buyruq, maslahat, ogohlantirish, tavsiya) tarbiyaviy instruksiyaning asosiy vositasi hisoblanadi. Shu bilan birga, reprezentativ nutq aktlari orqali hayotiy tajriba umumlashtiriladi, ekspressiv nutq aktlari orqali esa axloqiy baho va hissiy munosabat ifodalanadi. Bu esa tarbiyaviy ta’sirning samaradorligini oshiradi.

Mazkur tadqiqotda tarbiyaviy instruksiya strategiya va taktikalarini o'rganishda Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari asosiy manba sifatida tanlandi. "Boburnoma" nafaqat tarixiy-memuar asar, balki unda muallifning shaxsiy hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari va tarbiyaviy pozitsiyasi yaqqol namoyon bo'lgan noyob lingvomadaniy manbadir. Asarda muallifning oilaviy munosabatlari, farzandlariga bo'lgan munosabati, atrofida qilargana bildirgan nasihat va ko'rsatmalari maishiy diskursga xos tarbiyaviy instruksiyalarni aniqlash imkonini beradi.

"Boburnoma"da Boburning o'z hayotiy yo'li, qilgan xatolari va ulardan chiqargana xulosalari haqida bergana izohlari tarbiyaviy xarakterga ega bo'lib, ular representativ nutq aktlari orqali ifodalanadi. Muallif o'z tajribasini ochiq bayon etish orqali o'quvchini xulosa chiqarishga undaydi, bu esa bilvosita tarbiyaviy taktika sifatida namoyon bo'ladi. Bunday holatlar maishiy diskursda tarbiyaviy instruksiya faqat buyruq yoki qat'iy ko'rsatma shaklida emas, balki shaxsiy namuna ko'rsatish orqali ham amalga oshirilishini ko'rsatadi. Shuningdek, Boburning farzandlari va yaqinlariga nisbatan bildirgan maslahatlari, ogohlantirishlari va talablarida direktiv strategiyaning turli taktikalarini kuzatish mumkin. Masalan, axloqiy me'yorlarga rioya qilish, mas'uliyatli bo'lish, adolatli qaror qabul qilish kabi masalalar bo'yicha berilgan ko'rsatmalar milliy-madaniy kontekstda shakllangan tarbiyaviy qadriyatlarni aks ettiradi. Bu esa o'zbek maishiy diskursida kattalar so'zining ustuvorligi va tarbiyada ierarxik munosabatlarning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Ekspressiv nutq aktlari esa "Boburnoma"da muallifning hissiy munosabati, ma'qullash yoki qoralash orqali ifodalanadi. Muayyan xatti-harakatlarga berilgan ijobiy yoki salbiy baho tarbiyaviy ta'sirni kuchaytiruvchi taktika sifatida xizmat qiladi. Bu holat tarbiya jarayonida hissiy ta'sir va axloqiy baholashning muhim ekanini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Boburnoma" asarida maishiy diskursga xos tarbiyaviy instruksiya strategiyalari tizimli va ko'p qatlamli xarakterga ega. Unda direktiv, representativ va ekspressiv nutq aktlari o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanilib, tarbiyaviy maqsadga xizmat qiladi. Ushbu holat o'zbek milliy muloqot madaniyatida tarbiyaning til orqali amalga oshirilish mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari maishiy diskursda tarbiyaviy instruksiya strategiya va taktikalarini o'rganish uchun muhim lingvopragmatik manba hisoblanadi. Asar materiallari asosida olib borilgan tahlil o'zbek maishiy diskursining milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlashga, shuningdek, tarbiyaviy kommunikatsiyaning samarali usullarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari diskursologiya, pragmalingvistika va lingvomadaniyatshunoslik sohalarida olib borilayotgan izlanishlar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Адабиётлар рўйхати

1. Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
2. Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Бобур, З. М. (2001). *Бобурнома*. Тошкент: Фафур Фулом нашриёти.
4. Абдурахмонов, Ш. (2019). "Маиший дискурса нутк актлари ва тарбиявий стратегиялар." *Ўзбекистон лингвистика журнали*, №3, 45–52.
5. Мирзоева, Г. (2020). "З. М. Бобурнинг педагогик қарашлари ва таълим-тарбиявий аҳамияти." *Таълим ва фан*, №4, 18–25.